

Crítica convencional de la evaluación del impacto ambiental en Nuevo León.

Mario Alberto Salinas Sáenz

Resumen.

En la resolución del Amparo en Revisión 54/2021 se asentaron principios extraídos de tribunales latinoamericanos, razonamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pautas para la implementación interna de tratados internacionales en la materia. Si bien, esta no es más que un eslabón más en una cadena de criterios de protección amplia de derechos fundamentales bajo el principio de convencionalidad, se ha tornado emblemática pues han derivado actuaciones actuales de autoridades administrativas. Por lo que, siguiendo esa base, las formas de evaluar y compensar las actividades con repercusiones ambientales en Nuevo León habrían de ser actualizadas siguiendo los estándares internacionales más actualizados. En este documento se expone el diálogo jurisdiccional en dicha resolución, así como las deficiencias convencionales al cuantificar la compensación ambiental por las autoridades administrativas estatales en Nuevo León.

Palabras clave: control de convencionalidad ambiental; evaluación de impacto ambiental; compensación ambiental; servicios ecosistémicos; compensación en Nuevo León; entorno adyacente; Amparo en Revisión 54/2021; Opinión Consultiva OC-23/17; Opinión Consultiva; Ley Ambiental del Estado de Nuevo León; crisis climática y derechos humanos.

1. Introducción.

El artículo 38 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León establece que la evaluación del impacto ambiental se realizará a través de los estudios que al efecto se presenten y el 40 Bis de su reglamento señala la metodología para cuantificar la compensación ambiental. Esta toma como base de su cálculo el Costo Total por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) del INEGI, trasladando indicadores macroeconómicos nacionales al nivel micro de proyectos individuales. Con esta técnica actual no se integran como variables los servicios ambientales afectados con lo que no se compensan los daños, sino que se calcula un monto monetario basado en la inversión del proyecto. Así, los daños específicos sobre servicios ecosistémicos, el sistema climático y los impactos sociales, no son examinados de conformidad a criterios internacionales actuales.

Por otro lado, la SCJN ha interiorizado los criterios de tribunales latinoamericanos, de la Corte IDH e instrumentos internacionales en materia ambiental para ampliar el marco de protección y precisión de los alcances relacionados al impacto ambiental. Ante ello, las autoridades nacionales administrativas y judiciales han seguido, consecuentemente, tales razonamientos al interpretar y aplicar el derecho ambiental. En específico, se han ejercido principios emanados del sistema interamericano basándose en dicho antecedente judicial del máximo tribunal. Sin embargo, no se ha actualizado la reconstrucción metodológica de la compensación ambiental en Nuevo León bajo tales parámetros.

En ese sentido se expone cómo resulta viable delimitar y definir criterios ambientales a partir del diálogo entre tribunales de la región latinoamericana, tomando el antecedente de nuestro máximo tribunal al integrar criterios de convencionalidad. Estas pueden servir de

base para que, más recientes criterios de la Corte IDH, sean integrados por las autoridades ambientales.

2.1. Sujetos de derechos.

En el Amparo en Revisión 54/2021, la SCJN aborda la ampliación del Puerto de Veracruz y, antes de entrar al fondo, construye una doctrina sobre el interés legítimo en materia ambiental, que sirve de base para el acceso a la justicia y, por tanto, para el control de convencionalidad. Para ello, se consideró el área de influencia de los proyectos a fin de verificar si, por vivir a una relativa distancia de donde se ha de llevar a cabo el proyecto, se cuenta con el derecho de oponerse a su ejecución. (2021)

La SCJN estima que el medio ambiente es un bien público con titularidad difusa. Se expone que el interés legítimo se ancla en la relación específica entre la persona o comunidad y los servicios ambientales de un ecosistema determinado. En esa misma sentencia integra una definición jurídica de servicios ambientales a los que entiende como los beneficios que el ser humano obtiene de los ecosistemas y de sus procesos biofísicos, ya “sea porque le provee de bienes y condiciones necesarias para el desarrollo de su vida, o bien, porque impiden eventos que la ponen en riesgo o disminuyen su calidad.” (SCJN, 2021, p. 6).

Asimismo, integra razonamientos de la Corte Constitucional de Colombia al referir a una dimensión de repercusiones antropocéntricas conforme a la cual la protección ambiental “constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona.” Ello, sin menoscabo de la otra dimensión que da lugar a la naturaleza como “un bien jurídico fundamental en sí mismo”. (SCJN, 2021, p. 33).

La Suprema Corte vincula la legitimación con los servicios ambientales afectados en los siguientes términos: “cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia o el “entorno adyacente” de un ecosistema es beneficiario de sus servicios ambientales y, por tanto, está legitimado para promover el juicio de amparo en su defensa.” (SCJN, 2021, p. 9),

Para ello, explícitamente se adopta el concepto de “entorno adyacente” desarrollado por el Tribunal Ambiental de Santiago, Chile, según el cual son beneficiarios ambientales quienes habitan o utilizan el área de influencia de un ecosistema, definida por los impactos de sus servicios ambientales, no solo por la vecindad inmediata (SCJN, 2021).

Aunque la ley local sí contempla la consulta pública “a solicitud del que tenga interés jurídico” (LAENL, art. 44) esta “únicamente podrá realizarse en aquellos casos en que el proyecto planteado en la manifestación de impacto ambiental, por sus dimensiones, ubicación o demás características, produzcan un grave deterioro ecológico. Corresponderá a la Secretaría resolver al respecto. (RLAENL, art. 23). Por lo que resulta complejo y discrecional el acceso al contenido de las Manifestaciones de Impacto Ambiental sujetas a evaluación localmente. Consecuentemente, su oposición de manera previa a la autorización se vuelve aún más difícil. Con lo que expresamente se transgrede el artículo 5 del Acuerdo de Escazú que obliga a las Partes a garantizar el acceso a la información ambiental pues su ejercicio, entre otras cuestiones, comprende “solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita” (Acuerdo Regional sobre

el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, art. 5, par. 2, inciso a)

A través de la máxima publicidad es como se podría garantizar a los sujetos de derechos que utilizan el entorno adyacente de las obras a fin de que, si considerasen se encuentran agraviados, pudieran participar en el proceso de evaluación. Al respecto en el Amparo en Revisión que se analiza se ha expuesto:

“si las manifestaciones de impacto ambiental reclamadas no fueron consultadas por las quejas en aquel momento, entonces debe entenderse que dichas personas no tenían un conocimiento completo e integral de los actos reclamados que pudiera considerarse apto para tenerlos por consentidos.” (SCJN, 2021, p. 22).

Por lo que, incluso para dar seguridad tanto a solicitantes como brindar información sobre las ejecuciones de obras nuevas en el Estado, habría de integrarse la figura de publicidad de proyectos sujetos a autorización.

La SCJN también incorpora el Acuerdo de Escazú¹ al afirmar que los Estados tienen la obligación de facilitar “la producción de la prueba del daño ambiental” (SCJN, 2021, p. 41-42). A partir de ello, se amplía la base de sujetos capaces de activar la revisión judicial de decisiones administrativas y obliga a las autoridades a justificar sus decisiones en clave de servicios ecosistémicos y riesgos, no solo de cumplimiento formal, sino previniendo el alcance perimetral de las afectaciones ecosistémicas. (SCJN, 2021).

Por lo que, concluimos, esa garantía de protección de derechos ambientales habría de hacerse desde los frentes al: (i) analizar dentro del proceso las afectaciones a los servicios ambientales de los usuarios del entorno adyacente; y (ii) otorgar un acceso real a la información de las evaluaciones en trámite que permita la participación previa a la resolución de estos usuarios.

2.2. Principio de precaución y prevención.

Una de las mayores aportaciones de la sentencia es la articulación de los principios de precaución y prevención como estándar para ejercer acciones emergentes y previas, respectivamente, en los asuntos ambientales. El máximo tribunal afirma que la ausencia de pruebas científicas exactas sobre las afectaciones de la naturaleza no puede usarse para ejercer acciones de las entidades públicas. Con ello, se sostiene que es constitucionalmente válida la adopción de decisiones para evitar riesgos ambientales, siempre que exista la posibilidad de que los actos pudieran comprometer daños ecológicos. (SCJN, 2021)

La integración del principio de precaución es extraída del artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, a la que la resolución cita expresamente (SCJN, 2021, p. 38) y del artículo 8.3 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (SCJN, 2021, p 41-42). Adicionalmente, al referir este principio cita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina al señalar, como antecedente, esta

¹ Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

“determinó que la aplicación del principio precautorio obligaba a suspender las autorizaciones de tala y desmonte hasta tanto se efectuara un estudio del impacto acumulativo de dichos procesos” (SCJN, 2021, p. 84).

Mientras que el de prevención se obtiene tanto del artículo 2 de la Convención de Río como de la OC-23/17 al que refiere como “toda vez que frecuentemente no es posible restaurar la situación existente antes de la ocurrencia de un daño ambiental, la prevención debe ser la política principal respecto a la protección del medio ambiente” (SCJN, 2021, p. 43). Al analizar el origen de esta consideración y las relaciones entre Estados, se afirma que este principio surgió de las “relaciones interestatales” (SCJN, 2021, p. 44).

En sentido proyectivo habría de integrarse de igual manera aquellos emanados de la posterior Opinión Consultiva OC-32/25, que exige debida diligencia en contextos de crisis climática. Así al exponerse sobre la obligación estatal, dentro de sus deberes de prevención al que integra dentro proceso de evaluación de impacto ambiental, sobre la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero se señala:

... el Estado debe (iv) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; (v) establecer planes de contingencia, y (vi) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental. En el marco de la emergencia climática, estos dos últimos deberes se cumplen cuando el Estado planifica y ejecuta adecuadamente la respuesta frente a los impactos del cambio climático. (Corte IDH, 2025, p. 87).

A partir de los criterios anteriores, se deduce la obligación del Estado para actuar precautoriamente frente a la posibilidad de la creación de riesgos ambientales aún sin tener certeza sobre ello. Así, los daños ambientales estimados habrían de ser prevenidos mediante las revisiones de impacto ambiente y, de ejecutar la obra, desplegar acciones adicionales para evitarlas, mitigarlas y compensar las afectaciones residuales.

En el caso particular de Nuevo León, en la implementación de evaluaciones ambientales de las obras públicas o privadas de manera previa a su ejecución, se pretende ejercer el principio de prevención. Por lo que, para dar la mayor cabida posible sobre qué tanto ha de abarcar preventivamente los posibles daños, se habrían de considerar los criterios interamericanos de la CIDH.

A lo anterior se ha de advertir, el principio de precaución no se subsana por sí mismo al establecer un procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Sino que este debiera de considerar los elementos que el sistema interamericano ha identificado y de los que, como antecedente, la SCJN ha señalado que se debieran de seguir. Así, para que de manera integral se cumpla con este principio se ha de considerar que se cumplan con las condiciones actualizadas de las evaluaciones de impacto ambiental.

2.3. Impactos significativos.

Por otro lado, la Corte IDH, al identificar el tipo de daño que se ha de prevenir en las evaluaciones de impacto ambiental, lo hace como aquellos “significativos”. Este concepto lo define como aquellos que transgredan los derechos a la vida o a la integridad personal en sus términos:

Para esta Corte, cualquier daño al medio ambiente que pueda conllevar una violación de los derechos a la vida o a la integridad personal, conforme al contenido y alcance de dichos derechos que fue definido previamente, debe ser considerado como un daño significativo. La existencia de un daño significativo en estos términos es algo que deberá determinarse en cada caso concreto, con atención a las circunstancias particulares del mismo. (CIDH, 2017, p. 58).

Al integrar este concepto la SCJN solo se ha limitado a exponerlo como:

... la Corte Interamericana ha señalado que los Estados deben tomar medidas para prevenir el daño significativo al medio ambiente y que la existencia de un daño significativo debe determinarse en cada caso concreto, con atención a las circunstancias particulares del mismo. (SCJN, 2021, p. 44).

La definición de significativo se vuelve relevante pues la legislación ambiental local exime de presentación de evaluación de impacto ambiental a aquellos que “no produzcan impactos ambientales significativos”. (Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, art. 38). Luego, en su reglamento, la autoridad estatal ha estipulado que su determinación se ha de realizar a través una consulta en la materia (Reglamento de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, art. 6, f. XVIII).

El establecimiento del parámetro “significativo” como límite sobre si corresponde la evaluación estatal del impacto ambiental a una obra en particular, no ha de ser discrecional, sino que debiera ser justificado en cada proceso. El establecer esta palabra es que permite señalar que existen tanto significativos como aquellos que no lo son. La SCJN incluso da el antecedente constitucional argentino que señala, en el caso de tala de árboles, se tornan significativos al ser acumulativos. (SCJN, 2021).

En la opinión de este autor lo significativo debiera seguir parámetros preestablecidos en un instrumento emanado de la autoridad, donde establezca criterios fijos sobre los límites máximos en magnitud, duración y gravedad. Que pudieran transformarse en establecimientos de límites de áreas, alturas, maquinarias, excavaciones y actividades previstas susceptibles de causar impactos significativos. Pues que la discrecionalidad faculta a la autoridad a evaluar cada caso en particular, esta debiera tomar parámetros previamente establecidos para revisar legalmente si estos se ajustan al marco normativo especialmente creado para ello.

Es decir, la discrecionalidad para estimar lo significativo en cada caso en particular habría de prefijarse en un instrumento normativo en el cual se fundamente la autoridad para estimar si corresponde o no la evaluación de manifestación de impacto ambiental. En el cual se pueda observar de acuerdo a criterios fijos si se cumplen o no con los parámetros para ello.

2.4. Contenido de los estudios de impacto ambiental.

En la OC-23/17, se establecen una serie de condiciones que se han de cumplir en un estudio de impacto ambiental, a saber: ser realizado y autorizado previamente a la ejecución del proyecto; ser generado por entidades independientes bajo la supervisión del Estado; integrar el impacto acumulado; ser partícipes las personas interesadas; respetar tradiciones y cultura de pueblos nativos; y cumplir con precisiones formales de su

contenido (CIDH, 2017, p. 66 – 69). Estas mismas fueron citadas literalmente en el Amparo en Revisión 54/2021 en el que se examina que el proyecto, si bien cumplía con los requisitos legales que establece la Ley General de la materia, así como las formalidades estipuladas para el procedimiento de evaluación; resulta ser contrario a principios convencionales. En específico, se afectaron arrecifes de coral, y con fundamento en el Manual sobre la Convención de Ramsar², se expone la transgresión de derechos fundamentales al afectar un servicio ambiental en los siguientes términos:

la SEMARNAT debe tomar en cuenta los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los conforman, y no, únicamente, los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación directa. (SCJN, 2021, p. 80).

Tras lo anterior, en dicha resolución, se da aplicación directamente a un criterio de la Corte IDH, en los siguientes términos:

resulta conveniente reiterar lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a que el estudio de impacto ambiental debe abarcar el impacto acumulado que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos propuestos. Así, si un proyecto está relacionado a otro, se debe tomar en cuenta el impacto del proyecto principal y de los proyectos asociados; así como el impacto causado por otros proyectos existentes. Lo anterior, pues solo así se puede concluir de manera certera si los efectos individuales y acumulados de actividades existentes y futuras implican un riesgo de daño significativo y con ello, lograr una efectiva prevención del daño al ambiente. (SCJN, 2021, p. 84)

Cabe señalar que los elementos que se han de examinar en las evaluaciones de impacto ambiental se han de ampliar en los términos de los impactos climáticos, pues en la O.C. 32/25 se han incrementado tales condiciones para integrarlos en los siguientes términos:

Los estudios deben incluir un contenido específico que considere la naturaleza y magnitud del proyecto, así como su posible impacto en el sistema climático. Dicho contenido debe contemplar un plan de contingencia y prever medidas de mitigación ante la eventual afectación del sistema climático. (CIDH, 2025, p. 129)

En el caso de las evaluaciones de impacto ambiental estatales, estas carecen de las siguientes: verificación de los impactos acumulativos, afectaciones ecológicas interconectadas al área donde se ha de realizar, consideración de las tradiciones y cultura de las personas locales; y los efectos climáticos de las obras correspondientes. (Reglamento de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, artículos 16 y 17). Ante ello, es que resulta importante la actualización de los requisitos para garantizar una adecuada protección de derechos ambientales en los procesos de evaluación.

2.5. Compensación.

² Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (RAMSAR) de la que México forma parte desde 1986. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2015)

Si bien, en la OC-23/17 no se establece un desglose del concepto de “compensación” ni en el Amparo en Revisión aquí estudiado, se expone la importancia de identificar daños ambientales y establecer medidas adicionales de prevención y mitigación.

En la OC-32/2025, relativa a impactos climáticos, equipara la compensación con la meta de absorber o retirar de la atmósfera los gases de efecto invernadero emitidos (Corte IDH, 2025, p. 74). Es decir, vincula el concepto al objetivo de un equilibrio, en el caso particular de los impactos climáticos, al de emisiones y absorciones. De tal forma que esta figura nos permite plantearnos si en otras afectaciones de servicios ambientales no habrían de tender al mismo sentido de equilibrarlos mediante medidas de reparación funcional equivalente a los daños estimados.

Se vuelve trascendente puesto que si en los estudios se hace un análisis riguroso de las afectaciones a los servicios ambientales. Consecuentemente, además de advertirlas preventivamente, se habría de considerar la sustitución de las afectaciones mediante contramedidas efectivas de las repercusiones negativas ambientales. De esta forma, la compensación se acercaría más a su propio significado de restituir las afectaciones residuales generadas en los proyectos una vez estimadas todas las medidas que tiendan a evitar o mitigar los daños ecológicos.

Lo anterior, encuentra sentido del artículo 32, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el que se expone el deber de los Estados de obtener el consentimiento de las poblaciones antes de aprobar cualquier proyecto que pudiera afectarlos y agrega: “Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual” (Naciones Unidas (Asamblea General), 2007, art. 32, párr. 3)

Cabe señalar que, mi postura es crítica respecto a una compensación monetaria pues al dar valor económico a los recursos naturales, serían susceptibles de venderse como aprovechamiento mercantil sin que sean sustituidos los beneficios que permiten la vida y salud humana. Desde este punto de vista, el control de convencionalidad ambiental exige reconfigurar el régimen de compensación de Nuevo León las siguientes direcciones:

- a. La cuantificación debe dejar de depender de la ponderación de la inversión del proyecto a los valores macroeconómicos de los CTADA publicados por el INEGI. Para que, en su lugar, se incorpore una estimación a los daños a servicios ecosistémicos -incluyendo entornos adyacentes-, afectaciones climáticas e impactos sociales para ser restaurados mediante acciones de equivalencia en cuanto a su magnitud, duración y gravedad.
- b. Las autoridades ambientales deberían exponer cómo se vinculan las afectaciones a los servicios ecosistémicos, riesgos climáticos y afectaciones sociales con las medidas compensatorias que se establezcan. De modo que los usuarios del entorno adyacente tengan certeza de mantener, al menos, los mismos niveles de beneficios ambientales que tenían antes de la realización de la obra.

3. Conclusión

El principio de convencionalidad, desarrollado en el Amparo en Revisión 54/2021, muestra cómo el máximo tribunal integra estándares internacionales para precisar los alcances de la evaluación del impacto ambiental. A partir de ese diálogo jurisdiccional, se observa e internaliza la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte IDH, por lo que se propone sea anticipados los criterios de la diversa OC-32/25. En estas se han observado las exigencias a los Estados de requerir estudios de impacto ambiental a fin de prevenir los daños a los servicios ambientales, impactos climáticos y sociales.

En este contexto, el marco metodológico de Nuevo León, centrado en la cuantificación mediante CTADA y en compensaciones primordialmente monetarias, resulta desalineado con dichos estándares, pues no vincula de manera rigurosa los daños que se han establecido en parámetros internacionales con medidas de compensación ecológica equivalente.

Por ello, se torna necesaria la reconfiguración de la evaluación y compensación ambiental para que deje de basarse en la inversión del proyecto y se convierta en un instrumento de restitución funcional de servicios ambientales y de equilibrio climático, en línea con el principio de prevención ambiental.

De este modo, su actualización cumpliría con los compromisos convencionales y garantizaría a los habitantes del estado la conservación efectiva de los beneficios ambientales de los que dependen sus derechos fundamentales.

Referencias.

1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017). *Opinión Consultiva OC-23/17, Medio ambiente y derechos humanos*. Serie A No. 23.
2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2025). *Opinión Consultiva OC-32/25, Crisis climática y derechos humanos*.
3. Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. (2005).
4. Naciones Unidas (Asamblea General). (2007). *Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (A/RES/61/295)*.
5. Reglamento de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. (2008).
6. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2015, 23 de noviembre). *Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar)*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/convencion-sobre-los-humedales-de-importancia-internacional-especialmente-como-habitat-de-aves-acuaticas-ramsar>
7. Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2021). *Amparo en Revisión 54/2021*.